

CONSCIÊNCIA AMBIENTAL NAS ESCOLAS PÚBLICAS NA PRÁTICA

 DOI: 10.5281/zenodo.7706282

Maycon Ribeiro Galvão

*Graduado em Ciências físicas e biológicas pelo o CELJI/ULBRA. Biólogo - CRBio 06
região-AM.*

Mestre em Ciências da Educação pela Universidade Martinho Lutero.

Professor de rede estadual de ensino e municipal do estado de Rondônia.

O PROJETO E A NATUREZA DA PESQUISA

Este estudo busca a validação por meio de métodos qualitativos utilizando técnicas descritivas, onde as referências metodológicas são desenvolvidas por meio de pesquisa bibliográfica, e artigos e livros impressos e online são publicados nas seguintes bases de dados: Biblioteca Virtual Educação, Scielo, Pepsí, segundo os autores, Revista de Psicologia e Google Acadêmico.

A pesquisa relevante está dividida em duas fases: A primeira fase coleta dados por meio de estudos de campo com questionários fechados e abertos, visando 120 (cento e vinte) alunos de 03 (três) escolas diferentes do estado de Rondônia alunos do NEM; e 20 (vinte) professores de diferentes disciplinas que atuam nas salas de aula do NEM. Segundo os autores deste estudo, o segundo passo é descrever e analisar a fundamentação teórica dos dados coletados. Para compreender os objetivos aqui elencados, é fundamental a natureza da pesquisa, o método de análise dos dados coletados por meio da aplicação de questionários, com características qualitativas, referentes ao processo de sensibilização para as questões ambientais.

TIPO DE INVESTIGAÇÃO

O tipo de pesquisa em questão é a consciência ambiental, utilizando métodos qualitativos, pesquisa de campo por meio de técnicas descritivas, utilizando

observações e descrições para apresentar e analisar os dados coletados. A pesquisa qualitativa visa coletar dados por meio da relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito. Ele enfatiza a interpretação dos fenômenos e a atribuição de significado, um processo baseado em métodos qualitativos que não requerem o uso de métodos e técnicas estatísticas. Portanto, o ambiente natural é a fonte imediata de coleta de dados, onde o pesquisador é a ferramenta chave.

Portanto, fica claro que a pesquisa requer o uso de texto, gráficos e tabelas para construir novos conhecimentos. Esse tipo de pesquisa visa descrever a produção científica de um tema por meio de uma abordagem sistemática de busca, seleção e análise, destacando o estado da arte atual e sugerindo possibilidades para futuras investigações sobre o tema.

A pesquisa de campo estuda um único grupo ou comunidade em termos de sua estrutura social, ou seja, destacando as interações de seus componentes. Portanto, os estudos de campo tendem a usar técnicas de observação em vez de interrogação. Eles buscam uma análise mais aprofundada das questões levantadas.

A pesquisa descritiva visa determinar a veracidade do ambiente estudado para a pergunta óbvia, mas neste modelo de pesquisa não se deve interferir no contexto, principalmente se visa nomear um fenômeno atual, explicá-lo à luz das explicações obtidas. Assim, ele define pesquisa descritiva como a descrição de um fato ou fenômeno por meio de investigação ou observação.

Descrever o estabelecimento de relações entre características, fenômenos ou variáveis de uma população específica, que envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados, como questionários e observações sistemáticas.

O REFERENCIAL TEÓRICO

Para o presente trabalho, foi realizado um estudo bibliográfico com autores selecionados. A análise é realizada de forma conceitual, qualitativa e descritiva e tem como objetivo apresentar perspectivas relevantes discutidas pelos autores e propor uma síntese teórica sobre o tema.

Dessa forma, fundamentações teóricas sobre o tema "consciência ambiental" são publicadas em edições online em bases de dados como Biblioteca Virtual de Educação, Scielo, Pepsí, Revistas de Educação e Psicologia; Google Acadêmico, em

livros e revistas de autoria e impressas na explicação. Assim, nas notas de alguns autores consagrados sobre o assunto, por exemplo: (Brasil. Supremo Tribunal Federal. Acórdão nº 4.029/AM Ação Direta de Inconstitucionalidade. Ação Direta de Inconstitucionalidade. /07 Não). e Devigotsky (2005, 2008); (Nações Unidas, 1972): (PASSOS, 2006): (Brasil, 1981): Silva (2011): (Machado, 2012): Também, Parâmetros Curriculares Nacionais – (PCNs): Educação Nacional Plano (PNE) (2014/2024): Lei da LDB, nº 9.394/1996, e outros autores idôneos com os aqui citados, nas referências abaixo.

PÚBLICO ALVO

O público alvo do estudo de campo foram professores de três escolas públicas de Rondônia, professores e alunos do ensino médio do NEM. Foi realizada uma pesquisa com 20 professores e 120 alunos, por meio de entrevistas, a fim de aplicar uma sequência didática aos alunos sujeitos do estudo para analisar as dificuldades que indicam a falta de consciência ambiental nas escolas.

AMOSTRAGEM

Portanto, em uma amostra de três escolas públicas de Rondônia após o levantamento e aplicação do questionário, apenas 9 (nove) professores atuam nas salas do NEM e 9 (nove) alunos correspondentes frequentando a escola.

A fonte da amostragem do estudo de campo foi por meio de um questionário contendo 10 (dez) questões fechadas e semiabertas, aplicado a 9 professores e 9 alunos do ensino médio na sala de aula do NEM.

Conforme já relatado na pesquisa, o questionário foi aplicado remotamente em 03 (três) escolas de diferentes e um pouco distante uma da outra, com diferentes realidades educacionais, culturais e sociais, pertencentes à rede nacional de Rondônia.

O estudo de campo foi realizado em três escolas da Rede Pública de Educação do NEM, Escola I, Escola II e Escola III: todas localizadas em Alta Floresta D'Oeste-RO. Na primeira, fiz a amostragem da escola por meio de 3 (três) professores que atuam nas salas de aula do ensino médio do NEM e 3 (três) alunos do ensino médio.

Da mesma forma, a segunda escola conta com 3 (três) professores atuando em sala de aula e 3 (três) alunos da sala de aula do NEM. Na terceira escola também foram pesquisados 3 (três) professores que atuam em sala de aula e 3 (três) alunos da sala de aula do NEM.

POSTURA ÉTICA

As respostas dos participantes ao questionário aplicado foram voluntárias e espontâneas, pois não houve custo financeiro, exposição pessoal e danos psicológicos a nenhum participante. Os nomes dos atores são mantidos em sigilo, garantindo assim a privacidade, para que haja pouco risco de exposição.

Em relação ao risco de exposição dos atores, tendo em vista que o estudo utilizado foi um questionário, os participantes não se sentiram cansados ou incomodados ao responder o questionário, como se tinham tempo, timidez, vergonha, estresse ou dúvidas, no entanto, os entrevistados ficaram livres para responder aos questionários e se expressar da maneira que se sentir à vontade. De acordo com a Resolução 196/96 da Comissão Nacional de Saúde, instituída em outubro de 1996, Diretrizes e Normas para Pesquisa em Seres Humanos.

Apoiado pela resolução 196/96, o objetivo principal da pesquisa é avaliar dentro dos limites éticos do projeto de pesquisa, garantindo três princípios fundamentais: Bondade, respeito ao próximo e justiça. Esta garantia inclui todas as pessoas que tenham alguma relação com a pesquisa, sejam sujeitos de pesquisa, pesquisadores, funcionários da área em que a pesquisa é realizada e aqueles envolvidos direta ou indiretamente.

De acordo com a resolução 466/12, toda pesquisa envolvendo seres humanos envolve riscos, alguns com consequências diversas. Ao longo do estudo, esforços devem ser feitos para minimizar o risco e aumentar o suporte que o sistema CEP/CONEP oferece aos participantes do estudo. Portanto, a avaliação ética de um projeto de pesquisa é baseada em pelo menos quatro pontos básicos: a qualificação da equipe de pesquisa e do próprio projeto; a avaliação da relação risco-benefício; o consentimento informado do comitê de ética e a avaliação prévia.

Terminar o gesto moral com a resolução n. 510, de 7 de abril de 2016, publicada no DOU n. 98, terça-feira, 24 de maio de 2016 - Seção 1, pp. 44, 45, 46: Considerando que a ética são construções humanas e, portanto, históricas, sociais e culturais;

considerando que a ética em pesquisa significa o respeito à dignidade humana e a proteção dos participantes das atividades científicas pesquisas envolvendo seres humanos; levando em consideração que a conduta ética dos pesquisadores exige a conduta consciente e livre dos participantes.

Ao mesmo tempo, levando em conta que a pesquisa em ciências humanas e sociais precisa respeitar e garantir o pleno exercício dos direitos dos participantes, deve ser concebida, avaliada e implementada para antecipar e evitar possíveis danos aos participantes.

Levando em conta a especificidade das ciências humanas e sociais em seus conceitos e práticas de pesquisa, na medida em que nelas predomina o sentido pluralista de ciência, o que leva à adoção de múltiplas perspectivas teórico-metodológicas, bem como a lidar com significados, práticas e enunciados de natureza e grau de risco particulares, sem intervenção direta no corpo humano; levar em consideração que a relação pesquisador-participante é construída continuamente ao longo do estudo.

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DA PESQUISA

A pesquisa que originou este trabalho está voltada o olhar para de consciência ambiental. Queríamos saber, especificamente, como os alunos matriculados no NEM, solucionam problemas sobre o meio ambiente em seu contexto social imediato e quais estratégias utilizam para solucionar problemas que lhes são propostos em situação escolar, bem como os benefícios que as atividades de ambientais favorecem a aprendizagem na resolução de problemas. E tem como objetivo de analisar as vulnerabilidades ambientais das escolas para que alunos e professores possam maximizar a compreensão dessa relação e desenvolver seu papel consciente do meio ambiente.

Os dados aqui analisados provêm de três pesquisas, uma realizada no município de Alta Floresta D'Oeste-RO, com alunos do novo ensino médio (NEM) e professores atuantes nesta modalidade de ensino.

O interesse por essa questão tem origem em minha atuação como professor do ensino médio e no Mestrado em Ciência da Educação onde posso pesquisar, analisar e defender a minha ideia frente aos estudiosos da área.

No ambiente escolar ou durante toda a minha atuação como educador tenho ouvido relatos recorrentes sobre as dificuldades dos alunos em entender as questões ambientais. Comentam os professores com a falta de capacitação do docente e a grande maioria dos alunos, são incapazes de entender os que lhes são propostos, recusam-se a pensar sobre como poderiam iniciar sua resolução e insistem para o docente indicar como devem proceder.

Por certo, poder-se-ia pensar que o principal obstáculo encontrado para o bom desempenho dos estudantes seria o de estes, a falta que consciência ambiental nas escolas. Mas isto a meu ver, não explicaria por completo o sentimento de impotência experimentado por eles neste tipo de atividade escolar.

QUESTIONÁRIO PARA O ALUNO

Para entender melhor o problema aqui elaborado sobre a falta de consciência ambiental nas escolas Públicas. Dessa forma, foi aplicado um questionário com 10 (dez) perguntas abertas e semiabertas para 09 (nove) alunos matriculados no NEM, para a verificação das atividades, podendo tornar-se, importante aliada no processo de uma conscientização ambiental como mostra o questionário abaixo.

Quadro 01: Como você define o meio ambiente?

Escola 1	Aluno 1: Importante.
	Aluno 2: Ajuda a preservar o futuro.
	Aluno 3: Uma coisa boa.
Escola 2	Aluno 1: Natureza.
	Aluno 2: Conhecer o meio em que vivemos.
	Aluno 3: Preservação.
Escola 3	Aluno 1: Às vezes é bom.
	Aluno 2: É uma coisa natural.
	Aluno 3: Não jogar lixo na rua.

Fonte: GALVÃO, Maycon Ribeiro, 2022.

Observa-se, pelas respostas dos alunos que nem todos estão conscientes as questões. Muitos estudantes enfrentam problemas por falta de conhecimentos na área ambiental.

A instabilidade na vida desses alunos não permite que tenham a educação como prioridade, o que os leva a abandonar a escola diversas vezes, também por falta de conhecimento nas questões ambientais; por morar longe da escola, alunos da zona rural em uma só escola núcleo é uma saída das redes para garantir que os professores alcancem o número mínimo de aulas e reduzir os gastos com infraestrutura e transporte.

Também, tem o fator da desmotivação escolar, sem se interessar pelo que a escola oferece, vários adolescentes deixam de frequentar as aulas e só tempos depois retornam. Ficam meios defasados nas questões que envolve o meio ambiente. Segundo Dias (2004). É um processo perpétuo no qual indivíduos e comunidades tomam consciência de seu ambiente e adquirem novos conhecimentos, valores, habilidades, experiências e determinações que os capacitam a agir para enfrentar os problemas ambientais atuais e futuros.

02. Você costuma ter na escola educação ambiental com os seus professores?

Escola 1	Aluno 1: Não. As vezes com o pessoal de fora, exemplo a polícia ambiental.
	Aluno 2: Não. Só aulas de biologia.
	Aluno 3: Não. Os professores quase não comentam o assunto.
Escola 2	Aluno 1: Não. Não e com frequência que o assunto e explanado.
	Aluno 2: Não. Só com os palestrantes.
	Aluno 3: Não. Não comentam com frequência.
Escola 3	Aluno 1: Não. As vezes na semana do meio ambiente.
	Aluno 2: Sim. Não com frequência.
	Aluno 3: Não. Só com agentes externos.

Fonte: GALVÃO, Maycon Ribeiro, 2022.

Ao fazer a pergunta para os alunos sobre a “educação ambiental”, todos responderam com palavras e contextos diferentes, mas com mesmos significados.

Para as questões ambientais segundo Dias (2004), elas devem ser compreendidas primeiro em seu contexto local e depois em seu contexto global. É importante que ocorra um processo participativo permanente para que não seja apenas a única mensagem, mas também a chave da prática para desenvolver e incutir uma consciência crítica sobre as questões ambientais.

As questões ambientais estão se tornando cada vez mais importantes em nossa sociedade. O estudo das questões ambientais decorre de novos paradigmas voltados para orientações sociais mais sistemáticas e complexas.

Nesse contexto, a escola vem propondo a discussão sobre a educação ambiental com baixa frequência. O processo de reconhecimento de valores em que as novas práticas pedagógicas devem ser responsáveis pela formação de agentes de ação e conscientização.

03. Vocês alunos, preservam o meio ambiente como regra para a vida? Comente.

Escola 1	Aluno 1: Não. Falta conhecimento do assunto.
	Aluno 2: Sim. Sempre que posso.
	Aluno 3: Sim. Às vezes.
Escola 2	Aluno 1: Sim. Não com frequência.
	Aluno 2: Não. Sou agro.
	Aluno 3: Sim. Gosto do meio ambiente.
Escola 3	Aluno 1: Não. Gosto do agronegócio.
	Aluno 2: Não. Não conheço muito as questões ambientais.
	Aluno 3: Sim. Gosto muito.

Fonte: GALVÃO, Maycon Ribeiro, 2022.

Ao responderem à pergunta sobre as preservações do meio ambiente, apenas dois alunos responderam que gosta de preservar e ter como regra de vida. Segundo Reigota (1998), a educação ambiental deve existir em todos os espaços que educam os cidadãos. Nas escolas, parques e reservas ecológicas, comitês de bairro, sindicatos, universidades, meios de comunicação de massa, etc.

Segundo os PCNs, a educação ambiental deve permear todas as disciplinas como tema transversal, formando uma disciplina de conhecer, ensinar, aprender e transformar. Auxiliar na construção de novas formas e possibilidades de relações sociais e modos de vida baseados em valores éticos e humanitários e uma relação mais equânime entre o ser humano e os demais seres vivos.

Segundo Loureiro (2009), educação significa antes de tudo autotransformação, pois a educação ambiental precisa ser transformadora, educativa, cultural, informativa, política, formativa e sobretudo emancipatória.

O gráfico mostra o índice da pesquisa em relação a preservação do meio ambiente como regra de vida. As amostragens das pesquisas apontam que 66,60% não preservam o meio ambiente com regra de vida.

Gráfico: 01

Fonte: GALVÃO, Maycon Ribeiro, 2022.

Hoje, a maior parte da população vive em centro da cidade. Água limpa sai da torneira, água suja cai no ralo, lixo o que é produzido todos os dias é retirado da frente da casa e as pessoas não são preocupadas em saber que seu destino é minimizado. Ou seja, a grande maioria. A população não consegue perceber a estreita relação entre o meio ambiente e o meio ambiente com a sua vida diária. (Donella, 1997).

04. A sua escola é autossustentável? (Capaz de sustentar - se)

Escola 1	Aluno 1: Não. Não vejo isso na escola.
	Aluno 2: Não. Não sei se existe isso na escola.
	Aluno 3: Não. Não conheço muito sobre o assunto.
Escola 2	Aluno 1: Não. Não somos sustentáveis.
	Aluno 2: Não. Falta incentivo.
	Aluno 3: Não. Não somos.
Escola 3	Aluno 1: Não. Não temos separação de lixos.
	Aluno 2: Não. Não temos descarte de lixos adequado.
	Aluno 3: Não. Não conhecemos muito esta questão.

Fonte: GALVÃO, Maycon Ribeiro, 2022.

Ao responderem à pergunta sobre. “A sua escola é autossustentável? (Capaz de sustentar - se)”, apenas todos os alunos que responderam que não. A escola não tem uma política de sustentabilidade.

Para minimizar os problemas, eles desenvolveram um conjunto de recursos para ajudar os professores das escolas a ensinar sustentabilidade. Da mesma forma, no Brasil, Tozoni-Reis criticou a formação descentralizada de professores em sustentabilidade já em 2001 para considerar a elaboração de um possível programa de formação interdisciplinar.

Nos casos de Telles (2011), Carvalho (2011) e Gonçalves-Dias, Beloque e Herrera (2011), a crítica se concentrou nas dificuldades enfrentadas pelas escolas de negócios em reunir corpo docente qualificado para abordar essa questão. O estudo de Carvalho (2011), com coordenadores de curso mostra que programas de formação de professores com foco nisso tornaram-se uma discussão coadjuvante nas universidades brasileiras sem repensar a imagem de administradores formados.

05. Vocês obtêm suporte da escola, direção e professores sobre a questão meio ambiente? Comente.

Escola 1	Aluno 1: Sim. Às vezes.
	Aluno 2: Sim. Não com frequência.
	Aluno 3: Sim. Juntamente com palestras de agentes externos.
Escola 2	Aluno 1: Não. Só aulas mesmo.
	Aluno 2: Não. Não temos.
	Aluno 3: Não. As vezes tem palestras.
Escola 3	Aluno 1: Não. Falta incentivo.
	Aluno 2: Não. As vezes convidam a SEDAM.
	Aluno 3: Não. Só na semana do meio ambiente.

Fonte: GALVÃO, Maycon Ribeiro, 2022.

Sobre os conhecimentos dessa pergunta os alunos acreditam que direção não dão o total suporte a eles para as questões do meio ambiente.

Segundo a UNESCO (2005, p. 44), “A educação ambiental é uma disciplina bem estabelecida que enfatiza a relação dos seres humanos com o meio ambiente natural, os métodos de proteção do meio ambiente, a proteção do meio ambiente e a gestão adequada de seus recursos”. Assim, incluindo a EA na escola, o indivíduo pode se preparar para exercer sua cidadania, capacitando-o a participar efetivamente dos processos sociais, culturais, políticos e econômicos relacionados à proteção do “verde na terra”, que são, de certa forma, uma crise, recuperação urgente.

O processo de conscientização que o meio ambiente exige começa com uma compreensão e reflexão sobre as condições básicas da convivência humana. A EA contribui muito na construção de relacionamentos e na comunicação entre diferentes disciplinas. Essa comunicação depende inteiramente da vontade do professor em participar do processo, o que dificilmente acontece sem orientação e preparo.

06. As questões ambientais é um fator importante para a sociedade? Comente.

Escola 1	Aluno 1: Sim. Eu acho que é importante.
	Aluno 2: Sim. Claro.
	Aluno 3: Sim. Ajuda a ter uma qualidade de vida.
Escola 2	Aluno 1: Sim. Acho que sim.
	Aluno 2: Sim. Creio que todos necessitem do meio ambiente.
	Aluno 3: Sim. Isso é bom.
Escola 3	Aluno 1: Sim. Eu gosto da natureza.
	Aluno 2: Sim. Precisamos do ambiente saudável.
	Aluno 3: Sim. Minha família vive no sítio.

Fonte: GALVÃO, Maycon Ribeiro, 2022.

De acordo com as respostas dos alunos as questões ambientais é um fator importante para a sociedade, disseram que sim, ou seja, estão um pouco cientes sobre o assunto. Na construção da cidadania, assim, a maior preocupação das escolas é estabelecer a reflexão crítica sobre a realidade, permitindo o cumprimento e a inserção de todos por meio do conhecimento sobre o meio ambiente a autonomia desses alunos, sua liberdade social, cultura e pessoal na construção de sua autonomia como cidadão.

Segundo Segura (2001, p.165), "Vive-se no capitalismo e no materialismo, outro esqueça que a natureza é importante para nós e, portanto, depende em primeiro lugar educar".

O gráfico aponta que 100% dos alunos disseram que sim, as questões ambientais são importantes para a sociedade.

Gráfico: 02

Fonte: GALVÃO, Maycon Ribeiro, 2022.

Em 2000, Minini relatou que EA é um processo que consiste em proporcionar às pessoas uma compreensão crítica e global do meio ambiente, a fim de articular valores e desenvolver atitudes que lhes permitam tomar uma posição seja consciente e participativo, em questões relacionadas à conservação é aproveitar os recursos naturais, melhorar a qualidade de vida e acabar com a pobreza extrema.

07. Você já ouviu falar em jornais, internet, televisão ou revistas que a preservação ambiental é considerada por lei no Brasil? Comente.

Escola 1	Aluno 1: Não. Só vejo na tv.
	Aluno 2: Não. Não me atentei para isso.
	Aluno 3: Não. Sei que é lei, mas não li sobre o assunto.
Escola 2	Aluno 1: Não. Só vejo na tv o desmatamento da Amazônia no atual governo.
	Aluno 2: Sim. Estou ciente.
	Aluno 3: Não. Não fazia ideia do assunto.
Escola 3	Aluno 1: Sim. Já olhei um material sobre o assunto.
	Aluno 2: Sim. Olhei no jornal.
	Aluno 3: Sim. Olhei uma questão sobre este assunto na tv câmara.

Fonte: GALVÃO, Maycon Ribeiro, 2022.

As dificuldades encontradas pelos os alunos jovens e adultos, percebemos pelas respostas que são: As dificuldades em entender um pouco sobre o assunto em relação ao meio ambiente. Eles têm pouco conhecimento sobre assunto proposto.

Em 27 de abril de 1999, foi instituída a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) durante a gestão de Fernando Henrique Cardoso. A Lei nº 9.795 estabelece diretrizes, cujo principal objetivo é estimular a conscientização da população sobre a responsabilidade de proteger o meio ambiente por meio da educação.

O termo “educação ambiental” (E.A.) só apareceu na década de 1970, principalmente quando surgiram as questões ambientais. Desde então, surgiram eventos para consolidar essas questões, como a Conferência de Estocolmo em 1972, a Conferência Rio 92 no Rio de Janeiro em 1992, que estabeleceu uma medida importante, a Agenda 21, um plano de ação. O século XXI visa a sustentabilidade da vida na Terra (Dias, 2004).

Segundo a pesquisa 60% dos alunos entrevistado do NEM falaram que não sabiam que as relações ambientais no brasil eram consideradas lei.

Gráfico: 03

Fonte: GALVÃO, Maycon Ribeiro, 2022.

Segundo Loureiro (2009), “A educação ecológica é uma ferramenta estratégica para o desenvolvimento de uma ampla consciência crítica das relações sociais e produtivas que unem homem e natureza”.

Nesse sentido, a educação ambiental tem um papel muito importante, pois gera mais engajamento cívico em questões relacionadas à responsabilidade socioambiental, como proteção de nascentes, matas ciliares, destinação correta do lixo e prestação de serviço público básico.

08. A sua escola desenvolve projetos sobre o meio ambiente?

Escola 1	Aluno 1: Sim. Às vezes.
	Aluno 2: Sim. Mas não desenvolve com frequência.
	Aluno 3: Sim. Só na semana do meio ambiente.
Escola 2	Aluno 1: Sim. Bem pouco.
	Aluno 2: Sim. Muito pouco.
	Aluno 3: Sim. Não com muita frequência.
Escola 3	Aluno 1: Sim. Fazem algumas oficinas.
	Aluno 2: Sim. Não e com frequência aqui na escola
	Aluno 3: Sim. Uma vez ao ano.

Fonte: GALVÃO, Maycon Ribeiro, 2022.

Os alunos ao serem questionado sobre o conhecimento da importância do papel da escola no processo do meio ambiente, todos responderam que tem conhecimento da importância, e que escola faz projetos sobre as questões ambientais. Mas não age com frequência, assim disseminado uma fragilidade nestas questões do meio ambiente.

O educador ao lidar com o conteúdo das ciências da natureza focando nas questões ambientais a aprendizagem fica mais significativa. As oficinas pedagógicas realizadas durante as aulas se desenvolvem apoiadas nas vivências dos alunos e dos fenômenos que ocorrem a sua volta, buscando examiná-los com o auxílio dos conceitos científicos pertinentes.

É através de um ensino investigativo, provocativo que o aluno começa a pensar e a refletir sobre o processo de construção do conhecimento (FREIRE, 1987).

09. A escola possui matérias sobre o meio ambiente? Comente.

Escola 1	Aluno 1: Não. Não vejo nenhum aqui na escola.
	Aluno 2: Não. Não vejo.
	Aluno 3: Não. Se existe, não vejo.
Escola 2	Aluno 1: Não. Só nos livros didáticos.
	Aluno 2: Não. Não tem.
	Aluno 3: Não. As vezes existe, mas não vejo. Só encontro no livro.
Escola 3	Aluno 1: Não. Não vejo.
	Aluno 2: Não. Mas as vezes pode existir.
	Aluno 3: Não. Se existe e pouco aplicado.

Fonte: GALVÃO, Maycon Ribeiro, 2022.

De acordo com as respostas dos alunos poucos sabem sobre a existência de materiais relacionados sobre o meio ambiente nas escolas Públicas. À medida que o mundo se torna cada vez mais globalizado, as sociedades são tão violentas e as cidades aceleram, substituindo os espaços verdes pelo concreto, o contato direto das crianças com todos os elementos da natureza vem diminuindo. Neste modelo, as crianças têm uma exposição cada vez mais limitada aos elementos ambientais ao longo do tempo, por isso as crianças são obrigadas a ficar em casa para usar a tecnologia como fonte de lazer, que na maioria das vezes por vezes não sabem o que é o ambiente ou enfrentam, se você perguntar a uma criança, por exemplo, de onde vem o leite, é provável que ela responda que vem da caixa.

Diante disso, Alves (1999) afirma: "Algumas crianças nunca viram uma galinha de verdade, nunca sentiram o cheiro de um pinheiro, nunca ouviram um pintassilgo cantar e não gostam de brincar com terra. Acham que a terra é sujeira, eles não sabem que a terra é vida."

10. Na semana do meio ambiente são realizadas palestras relacionadas ao tema consciência ambiental? Comente.

Escola 1	Aluno 1: Sim. Sim é.
	Aluno 2: Sim. Assistimos palestrante externos.
	Aluno 3: Sim. Vem palestrantes da SEDAM.
Escola 2	Aluno 1: Sim. Vem a polícia ambiental.
	Aluno 2: Sim. Fomos na trilha da polícia ambiental.
	Aluno 3: Sim. Os professores nos levaram na trilha ecológica.
Escola 3	Aluno 1: Sim. Fomos passear na trilha ecológica.
	Aluno 2: Sim. Assistimos palestras na trilha ecológica da polícia ambiental.
	Aluno 3: Sim. Assistimos palestras com a SEDAM.

Fonte: GALVÃO, Maycon Ribeiro, 2022.

É fundamental que o professor de ciências da natureza trabalhe as questões ambientais em sala de aula, trabalhe de forma interdisciplinar, dentro da sala de aula, pois através da conexão entre todas as matérias do currículo, podem-se criar situações que encorajem os alunos a compreenderem e a se familiarizarem mais com a consciência ambiental, estabelecendo ligações cognitivas entre a linguagem ambiental, os conceitos da vida real e a linguagem dos livros didáticos trabalhados em sala de aula de forma interdisciplinar.

Na educação, segundo Dias (2004), a apresentação dos temas ambientais na educação deve enfatizar uma perspectiva geral, sendo muito importante a realização de atividades com os alunos para estimulá-los, pois nesta fase as crianças são muito curiosas e costumam participar, a aprendizagem nesse sentido deve ser contínua.

Por isso, é importante trazer à tona temas relevantes para conscientizar para que essa criança possa disseminar esse conhecimento, pois é comum que as crianças adquiram novos conhecimentos e os repassem principalmente para seus familiares.

Segundo o gráfico mostrado logo abaixo, 100% dos alunos entrevistados disseram que a escola promove a semana do meio ambiente na escola.

Gráfico: 04

Fonte: GALVÃO, Maycon Ribeiro, 2022.

A educação ambiental na escola ou fora dela continuará a ser uma concepção radical de educação, não porque prefere ser a tendência rebelde do pensamento educacional contemporâneo, mas sim porque nossa época e nossa herança histórica e ecológica exigem alternativas radicais justas e pacíficas.” (REIGOTA, 1998). O meio ambiente compreende os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.

4.2. QUESTIONÁRIO PARA PROFESSOR

Tornar a educação ambiental acessível às pessoas tem se revelado um dos maiores desafios que os professores têm que enfrentar para que a prática docente não esteja restrita à transmissão de conteúdo, que segundo parece, dificulta o processo de aprendizagem. Assim, do pressuposto de que a incorporação da consciência ambiental é indispensável para que se aprenda as questões ambientais de maneira mais efetiva e prazerosa.

O questionário abaixo irá responder algumas das perguntas relevantes ao ensino a aprendizagem de consciência ambiental nas escolas públicas do NEM, pois através da minha atuação em sala de aula, percebe-se que a educação ambiental é aceita com insatisfação pela comunidade escolar, pois exige dos estudantes um grau de memorização e uma ampla linha de raciocínio, esta dificuldade encontrada que os fazem distanciar-se de sua prática no cotidiano.

Compreende-se que o modelo atual da consciência ambiental é pouca contextualizada e desvincula a forma mecânica com que era aplicada aos alunos em tempos atrás, pois, pouco atrativa, distanciava os alunos do NEM. Com o decorrer do tempo, a educação ambiental moderna apresentou um novo cenário com novos métodos e habilidades, em sua forma de ser apresentada e ensinada dentro da sala de aula, que fez com que em seus assuntos fossem exercitados envolvendo as situações do cotidiano, através dos contextos, como foi descrito pelos professores aqui pesquisados.

01. Como você define o meio ambiente?

Escola 1	Professor 1: Uma questão ecológica boa.
	Professor 2: Preservação do meio ecológico.
	Professor 3: Sustentabilidade do meio que vivemos.
Escola 2	Professor 1: É uma questão política de preservação do meio.
	Professor 2: Proteger o planeta para o futuro.
	Professor 3: Proteger a fauna e a flora.
Escola 3	Professor 1: É uma proteção de todo o ecossistema ecológico.
	Professor 2: É uma consciência de preservação ao meio que vivemos.
	Professor 3: É proteção do meio dos agentes antrópicos.

Fonte: GALVÃO, Maycon Ribeiro, 2022.

Compreende-se, que a formação do professor, seja ela inicial ou permanente, tem um papel fundamental na tomada de consciência quanto ao seu papel em sala de aula, por meio de constante estudo e reflexão sobre seus fazeres pedagógicos de modo autônomo.

O educador reflexivo faz de sua ação fator de constante mudança, que lhe dá condições de aprender permanentemente pela análise da própria prática e, portanto, lhe torna um profissional diferenciado. Como percebe, pelas respostas que os professores todos trabalham na sua área de formação, mas, trabalham de forma interdisciplinar o assunto educação ambiental com baixa frequência.

Nas diretrizes de Tbilisi, a educação ambiental também deve considerar o meio ambiente de forma abrangente, incluindo aspectos naturais e feitos pelo homem. Como processo contínuo, a educação ambiental deve passar por todas as etapas da educação formal e não formal, devendo examinar as questões ambientais sob uma perspectiva local, regional, nacional e internacional, analisando suas causas, consequências e complexidades. Deve também desenvolver a consciência crítica e as competências humanas necessárias para resolver tais problemas e utilizar métodos e estratégias adequadas para adquirir conhecimento e comunicar, valorizando a experiência pessoal e enfatizando as atividades práticas que daí resultam (DIAS, 1994).

02. Você costuma indicar em livros ou revistas o tema educação ambiental para os seus alunos? Comente.

Escola 1	Professor 1: Não. É uma temática pouca discutida na escola.
	Professor 2: Não. São raras a discussões das questões ambientais nas escolas.
	Professor 3: Não. É um tema pouco falado.
Escola 2	Professor 1: Não. É um tema pouco trabalhado pela a escola.
	Professor 2: Não. Porque são os agentes externos que fazem o processo de consciência ambiental nas escolas Públicas.
	Professor 3: Não. A escola quase não trata do tema com frequência.
Escola 3	Professor 1: Não. As vezes convido a SEDAM.
	Professor 2: Não. As vezes faço um convite a PM ambiental.
	Professor 3: Não. Não tenho incentivo para fazer o trabalho de educação ambiental.

Fonte: GALVÃO, Maycon Ribeiro, 2022.

Com o apoio de organismos internacionais, as Diretrizes Nacionais de Educação e Lei de Bases (1996), as Diretrizes Curriculares Nacionais de Formação de Professores da Educação Básica (2000) e o Plano Nacional de Educação (PNE) de 2014 passaram a ter forte impacto na reestruturação educacional.

A partir da década de 1990, a atual educação nos países vizinhos, entre outras coisas, continua formando professores da educação básica, incluindo educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e legislação de EJA. As escolas precisam colaborar mais com os professores nessas questões ambientais para motivar o ensino em sala de aula.

03. O tema educação ambiental é transversal na rede pública de ensino?

Comente.

Escola 1	Professor 1: Sim. É para ser trabalhado de forma interdisciplinar.
	Professor 2: Sim. A educação ambiental é de extrema importância.
	Professor 3: Sim. A educação ambiental é importante para a vida.
Escola 2	Professor 1: Sim. É um tema importante para a legislação brasileira.
	Professor 2: Sim. É um tema importante para a comunidade escolar.
	Professor 3: Sim. É dever da escola de fazer educação ambiental ser um tema socialmente bem visto.
Escola 3	Professor 1: Sim. A educação ambiental tem que envolver todas as matérias nas escolas.
	Professor 2: Sim. É de fundamental importância para a sociedade.
	Professor 3: Sim. Preservar o meio ambiente é uma questão importante para os seres vivos.

Fonte: GALVÃO, Maycon Ribeiro, 2022.

O tema faz parte do referencial curricular para que seja trabalhado de forma interdisciplinar, ou não, dentro dos conteúdos programáticos.

De acordo com a primeira conferência intergovernamental sobre educação ambiental realizada em Tbilisi, Geórgia (antiga União Soviética), em 1977, a educação ambiental é considerada um processo permanente no qual indivíduos e comunidades

se conscientizam sobre o meio ambiente e adquirem conhecimentos, valores, habilidades, experiência e determinação. Para capacitá-los a agir individual e coletivamente para enfrentar os problemas ambientais atuais e futuros (DIAS, 1992).

O gráfico mostra que 100% dos professores entrevistados afirmam que a educação ambiental nas escolas públicas é um tema transversal e muito importante para o alunado.

Gráfico: 05

Fonte: GALVÃO, Maycon Ribeiro, 2022.

Nesse contexto, a relação do ser humano com o meio ambiente pode ser transformada por meio da prática da educação ambiental, que é considerada uma ferramenta de mudança de psicologia e atitudes (BEZERRA; GONÇALVES, 2007).

Para Reigota (2006), essas novas atitudes devem ser desenvolvidas e exercitadas em ambientes escolares, em situações do mundo real onde surgem as mais diversas variáveis e conflitos sobre as questões ambientais, são tratados em atividades democráticas e dinâmicas e atuando de forma sistemática e incremental para que a educação processual atue sobre o meio ambiente correspondendo a ações que abrangem informações e experiências desde problemas até mudança de comportamento.

Desde 1997, por meio da revisão curricular do MEC, os professores e especialistas em educação passaram a contar com a ferramenta oficial para orientar a implementação da EA nas escolas: Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs (Brasil, 1997).

04. Os professores estão praticando o tema educação ambiental nas escolas públicas? Comente.

Escola 1	Professor 1: Sim. Com pouca frequência.
	Professor 2: Sim. As vezes fazemos algo que envolva a educação ambiental.
	Professor 3: Sim. Com baixo êxodo.
Escola 2	Professor 1: Sim. A educação ambiental é um tema pouco falado aqui na escola.
	Professor 2: Sim. Não falamos com frequência.
	Professor 3: Sim. Deixamos a desejar a conscientizar os alunos as questores ambientais.
Escola 3	Professo1: Sim. Quando convidamos agentes externos para palestrar SEDAM.
	Professor 2: Sim. Só na semana do meio ambiente.
	Professor 3: Sim. Com baixa frequência.

Fonte: GALVÃO, Maycon Ribeiro, 2022.

Por fim, a educação ambiental desperta nos alunos a consciência de proteção e cidadania. O ser humano deve compreender desde cedo que precisa de cuidado, proteção e que o futuro depende do equilíbrio entre homem e natureza e do uso racional dos recursos naturais.

Portanto, a educação ambiental tem a responsabilidade de contribuir para o processo de transformação da sociedade atual em uma sociedade sustentável, centrada na cidadania responsável, com vistas à natureza como bem comum, levando em consideração capacidade de regenerar recursos materiais e promover distribuição equitativa criar riqueza e contribuir para condições de vida dignas para as gerações presentes e futuras (SADER, 1992).

O gráfico mostra que os professores estão praticando o tema educação ambiental nas escolas públicas do NEM. Os relatos dos professores, eles estão praticando o tema educação ambiental com baixa frequência.

Gráfico: 06

Fonte: GALVÃO, Maycon Ribeiro, 2022.

Segundo Varine (2000). "A natureza é o grande patrimônio da sociedade. A educação ambiental torna-se, assim, uma prática social preocupada com a preservação de suas riquezas". Para o autor, se o meio ambiente é atacado, agredido, destruído em razão do rápido crescimento populacional, resultando em declínio da qualidade do meio ambiente e de sua capacidade de sustentar a vida, não basta apenas condenar a destruição, o processo educativo é necessário, tem uma atitude pró-ambiental e social.

É claro que o crescimento populacional por si só não pode ser considerado um grande mal que agride e destrói o meio ambiente, as necessidades dessa população de se alimentar, se vestir e se locomover são os fatores que interferem no meio ambiente, pois todos esses consumos são feitos de forma desordenada, e não percebendo a necessidade de um compromisso com os resíduos gerados, além disso, não existe uma política efetiva de gestão da produção deste insumo, nossa sociedade não é educada para lidar com os resíduos, por isso este conceito de responsabilidade ambiental é novo, está se concretizando com o interesse da escola em formar os alunos para que as gerações futuras possam abraçar e gerir melhor o tema.

05. A escola fornece ajuda sobre o tema educação ambiental para os docentes da rede? Comente.

Escola 1	Professor 1: Sim. Sempre é bom ter noção de quais conhecimentos eles possuem para ter o ponto de partida.
	Professor 2: Sim.
	Professor 3: Sim. Essencial.
Escola 2	Professor 1: Sim. Conhecer o discente é o ponto de partida para alcançar os objetivos da sala de aula.
	Professor 2: Sim, fica mais fácil a assimilação dos conteúdos.
	Professor 3: Sim. Pois, os discentes apresentam uma melhor compreensão quando se realiza comparações de educação ambiental com a realidade e o cotidiano dos mesmos.
Escola 3	Professor 1: Sim. É importante porque o conhecimento é construído de maneira significativa, partindo da realidade do aluno.
	Professor 2: Sim. É essencial estes conhecimentos.
	Professor 3: Sim. Necessidade de um aprendizado deve ser sistemática, em processos, etapas.

Fonte: GALVÃO, Maycon Ribeiro, 2022.

Sabe-se que os alunos chegam à sala de aula com um conjunto de ideias próprias sobre os tópicos que estão estudando. Levar em consideração o conhecimento prévio dos alunos é um dos aspectos mais importantes do processo de ensino.

Portanto, os PCNs (parâmetros do curso escolas estaduais) para fortalecer os professores importância de trabalhar com EA uma mudança na consciência pessoal, como forma de integrar diferentes campos conhecimento.

O gráfico mostra que 100% dos professores entrevistado relatam que a escola fornece o tema educação ambiental para os docentes da rede.

Gráfico: 07

Fonte: GALVÃO, Maycon Ribeiro, 2022.

A necessidade da educação, cuja finalidade é formar cidadãos ambientalmente educados, preocupa-se em proteger e melhorar a qualidade do meio ambiente natural e humano, é amplamente acordada tanto internacionalmente quanto em nosso país, e deve constituir uma questão de preocupação universal e permanente na prática do processo educativo, tendo como premissa a definição clara da intenção educativa e a contextualização de conteúdo, estratégias e atividades instrucionais.

Em síntese, aprendemos que a educação ambiental deve ser realizada em um contexto educacional, levando em consideração os aspectos ambientais da escola, e buscando um processo de conscientização ambiental para a manutenção de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Este é um grande desafio para as escolas hoje, no sentido de pensar e implementar novas pedagogias relacionadas ao meio ambiente. A educação ambiental não pode ser apenas fantasiosa ou ilusória sob a orientação do professor, mas pode conscientizar o aluno, permitindo que o aluno traga esses ensinamentos para sua vida como adulto. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs).

06. A sustentabilidade é um fator importante para a sociedade? Comente.

	Professor 1: Sim. É fundamental para a vida dos seres vivos.
	Professor 2: Sim. É muito importante para a ecologia.

Escola 1	Professor 3: Sim. É importante que a escola trabalhe esta questão para a comunidade.
Escola 2	Professor 1: Sim. Para evitar a degradação do meio ambiente.
	Professor 2: Sim. Evitar a perda da fauna e flora.
	Professor 3: Sim. É importante para comunidade escolar desenvolver trabalhos relacionados.
Escola 3	Professor 1: Sim. Está na legislação do Brasil.
	Professor 2: Sim. É dever de todos os seres humanos preservar o meio ambiente.
	Professor 3: Sim. É fundamental para a vida.

Fonte: GALVÃO, Maycon Ribeiro, 2022.

Um dos principais resultados proporcionados pelos diferentes tipos de sustentabilidade mencionados acima é a manutenção mais prolongada dos recursos naturais, como oceanos e florestas; redução da poluição; além de garantir uma vida mais longa e saudável para toda a população.

Já em 1992, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento no Rio de Janeiro, foi recomendado que a educação. O Meio Ambiente Deve: Reorientar a educação para a sustentabilidade reconciliar os objetivos sociais de obter as necessidades básicas; ter objetivos proteger a vitalidade e a diversidade do planeta e garantir que os cidadãos desfrutem de um ambiente ecologicamente saudável e com objetivos econômicos como seus direitos; conscientizar o público; considerar o analfabetismo ambiental.

Segundo o gráfico apresentado, 100% dos professores entrevistado disseram que sustentabilidade é um fator importante para a sociedade.

Gráfico: 08

Fonte: GALVÃO, Maycon Ribeiro, 2022.

Nas últimas décadas, as discussões sobre conceitos a sustentabilidade está cada vez mais forte. Existem muitos estudos e, no entanto, a maioria deles tem um ponto comum: Sustentabilidade em contextos interdisciplinares, capaz de viajar por diversas áreas na educação. (Mikhailova, 2004).

A sustentabilidade nas escolas pode ser definida como o conjunto de práticas e ensinamentos que ocorrem no ambiente escolar com o objetivo de alcançar um desenvolvimento sustentável do planeta.

07. A preservação ambiental é considerada por lei no Brasil? Comente.

Escola 1	Professor 1: Sim. A legislação ambiental no Brasil é considerada uma das mais completas e avançadas do mundo.
	Professor 2: Sim. As Leis Ambientais foram criadas com a intenção de proteger o meio ambiente e reduzir ao mínimo as consequências de ações devastadoras.
	Professor 3: Sim. São fiscalizadas por órgãos ambientais e definem regulamentações e atos de infração em casos de não cumprimento. Aplicam-se às organizações de qualquer modalidade e ao cidadão comum.
	Professor 1: Sim. O Artigo 225 da Constituição Brasileira de 1988 das <u>leis ambientais</u> , define a importância de manter o ecossistema

Escola 2	estabilizado através da preservação e recuperação ambiental, tendo como principal objetivo a qualidade de vida que todo indivíduo é digno de ter.
	Professor 2: Sim. Desse modo, com os avanços das indústrias e da tecnologia, se tornou essencial debater sobre o desenvolvimento sustentável nas empresas conciliando com as práticas adequadas ao uso dos recursos naturais.
	Professor 3: Sim. Apesar de bem elaboradas, as leis ambientais brasileiras apresentam algumas lacunas em sua aplicação, inviabilizando suas propostas e objetivos
Escola 3	Professor 1: Sim. Esta Lei proporcionou medidas de proteção à fauna.
	Professor 2: Sim. Ela classifica como crime o uso, perseguição, captura de animais silvestres, caça profissional, comércio de espécies da fauna silvestre e produtos originários de sua caça, além de proibir a importação de espécie exótica e a caça amadora sem autorização do IBAMA. Criminaliza também a exportação de peles e couros de anfíbios e répteis.
	Professor 3: Sim. Código Florestal Brasileiro de 1965 e define que a proteção do meio ambiente natural.

Fonte: GALVÃO, Maycon Ribeiro, 2022.

Lei 12.651/2012 - Lei Florestal Brasileira - revoga a Lei Florestal Brasileira de 1965 e define a proteção do meio ambiente natural como dever do proprietário, mantendo espaços protegidos em propriedade privada, divididos em áreas de proteção permanente (APP) e áreas protegidas estatutárias.

O ambientalismo refere-se ao comportamento e prática coletiva, com o objetivo de mudar percepções e atitudes nas relações humanas ambiente natural. Para tornar a educação ambiental verdadeiramente sustentável.

08. A escola tem um saneamento básico adequado? Comente.

	Professor 1: Sim. Tem.
	Professor 2: Sim. Tem.

Escola 1	Professor 3: Sim. Tem.
Escola 2	Professor 1: Sim. Existe sim.
	Professor 2: Sim. Tem.
	Professor 3: Sim. Existe.
Escola 3	Professor 1: Sim. Existe.
	Professor 2: Sim. Tem
	Professor 3: Sim. Tem

Fonte: GALVÃO, Maycon Ribeiro, 2022.

Nas cidades brasileiras, a falta de saneamento básico atinge múltiplos setores, incluindo saúde, emprego, renda, imobiliário, turismo e educação. O impacto da falta desses serviços vai além dos desastres ambientais e complicações imediatas para a saúde e qualidade de vida das populações sem acesso ao saneamento. A recorrência de infecções que afetam a saúde prejudica o desempenho acadêmico e reduz a produtividade em crianças e adolescentes.

Nesse contexto, a Lei de Diretrizes Básicas de Saúde (nº 11.445/2007) estabelece uma série de serviços que devem ser prestados à população, como tratamento e abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto, gestão de resíduos Gestão de Sólidos e Águas Pluviais (Brasil, 2007)

09. A escola possui na sua grade curricular matéria sobre o meio ambiente?

Comente.

Escola 1	Professor 1: Não. Não existe uma grade.
	Professor 2: Não. Está no plano de ensino a serem incluídas nas disciplinas.
	Professor 3: Não. Está no plano de ensino a serem incluídas nas disciplinas.
	Professor 1: Não. Está no plano de ensino a serem incluídas nas disciplinas.

Escola 2	Professor 2: Não. Está no plano de ensino a serem incluídas nas disciplinas.
	Professor 3: Não. Está no plano de ensino a serem incluídas nas disciplinas.
Escola 3	Professor 1: Não.
	Professor 2: Não. Está no plano de ensino a serem incluídas nas disciplinas.
	Professor 3: Não. Está no plano de ensino a serem incluídas nas disciplinas.

Fonte: GALVÃO, Maycon Ribeiro, 2022.

A educação ambiental é entendida como o processo pelo qual indivíduos e comunidades constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas à proteção do meio ambiente, produto que as pessoas utilizam em conjunto e é essencial para uma qualidade de vida saudável. Pode ser persistente.

A educação ambiental é parte fundamental e permanente da educação nacional e deve existir de forma clara em todos os níveis e modos do processo educacional, com características formais e informais.

Por fim, a política de educação ambiental. Existe a obrigação de abordar as questões ambientais de forma transversal apresentado por Parâmetros e Diretrizes Curriculares Nacionais. Um ano para Câmara CONAMA de Tecnologia em Educação Ambiental, então COEA/MEC discutiu propostas para regulamentar a lei. 25 de junho, em 2002, o Decreto nº 9.795 foi assinado pelo Presidente da República De acordo com o Decreto nº 4.281.

10. A secretaria de educação está disponibilizando alguma formação continuada ou projetos consolidados sobre as questões ambientais para os docentes?

Comente.

Escola 1	Professor 1: Não. No momento não foi oferecido nenhuma formação sobre a temática.
	Professor 2: Não. No momento não foi oferecido nenhuma formação sobre a temática.

	Professor 3: Não. No momento não foi oferecido nenhuma formação sobre a temática.
Escola 2	Professor 1: Não. No momento não foi oferecido nenhuma formação sobre a temática.
	Professor 2: Não. No momento não foi oferecido nenhuma formação sobre a temática.
	Professor 3: Não. No momento não foi oferecido nenhuma formação sobre a temática.
Escola 3	Professor 1: Não. No momento não foi oferecido nenhuma formação sobre a temática.
	Professor 2: Não. No momento não foi oferecido nenhuma formação sobre a temática.
	Professor 3: Não. No momento não foi oferecido nenhuma formação sobre a temática.

Fonte: GALVÃO, Maycon Ribeiro, 2022.

O ensino da educação ambiental é a base da formação humanística, e o currículo escolar deve nortear essa boa formação, por isso o ensino da consciência ambiental é essencial para a realização dessa formação. O ensino da educação ambiental também é importante por enriquecer os elementos ideológicos na formação da inteligência dos alunos. (SOUZA, 2000), ainda apontou que fortalecer a relação entre escola e escola é muito útil para proteger o meio ambiente, especialmente o ambiente escolar.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, pode-se concluir que a preocupação com o meio ambiente tem aumentado principalmente nas últimas décadas, tendo em vista que a terra está passando por mudanças ambientais drásticas. Um número crescente de acidentes ambientais e mudanças climáticas mostram que o ambiente social está criando desequilíbrios ambientais e, nesse processo, os humanos podem ser transformadores e apresentar uma solução para estas questões ambientais. A educação ambiental é, assim, uma ferramenta permanente e modificável, destinada a melhorar a relação das pessoas com a natureza, promover a reflexão sobre as questões ambientais e

demonstrar que a qualidade de vida e as gerações futuras dependem do desenvolvimento sustentável.

Assim, o espaço escolar torna-se um local propício para o aprendizado e disseminação do conhecimento ambiental, formando pessoas críticas e conscientes das diversas questões ambientais, capazes de cooperar com a proteção ambiental. A preocupação com a proteção do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida tornaram-se cotidianas, e a educação ambiental, como campo de estudo, preocupa-se em desenvolver a consciência das pessoas sobre o planeta em que habitam. Quando nos engajamos na educação ambiental, não falamos apenas sobre o meio ambiente, mas sobre a complexa interdependência dos diversos elementos da natureza, dos quais fazemos parte e somos capazes de compreender e mudar.

Nos relacionamos com a natureza não apenas como indivíduos, mas principalmente por meio do trabalho e de outras práticas sociais e, como tal, nossa relação com a natureza tem dimensões econômicas, políticas e morais. Assim, atualmente, quando lidamos com problemas ambientais, precisamos lidar com problemas sociais complexos, como baixos índices de desenvolvimento, pobreza e falta de saneamento básico. Ao longo da história humana, expressamos admiração pela natureza ao nosso redor e, nas últimas décadas, prestamos cada vez mais atenção em protegê-la. Observamos que uma série de questões atuais relacionadas às diferentes formas de degradação ambiental vêm motivando e despertando um estado de consciência ambiental em grandes segmentos da população. A prática educacional ambiental produz um processo de unidades teóricas e práticas que começam com a prática social de ambientes empíricos e terminam com mudanças qualitativas na compreensão e no desempenho. Portanto, focando principalmente no processo de formação da vida consciente no planeta em que habitam, procurei neste trabalho desenvolver uma visão de valores socioambientais a partir da experiência da educação ambiental, com o objetivo de promover a formação em os alunos envolvidos, desde então, com base em minha prática de ensino, descobri que as crianças carecem muito da necessidade de observar e questionar seu ambiente local e global. Percebi que ela nos dava mensagens estereotipadas como "temos que salvar a ecologia", sugerindo que eles não tinham o conhecimento necessário para refletir e buscar soluções para os problemas ambientais.

Quando iniciei o a pesquisa sobre a consciência ambiental, os alunos do ensino médio das escolas públicas não tinham a oportunidade de conhecer as muitas

manifestações da educação ambiental. O trabalho em educação ambiental é preciso considerar os espaços de lugar e as relações ético, sociedade e ambiental em que se vive.

Quando devidamente articulada entre o meio ambiente e a sociedade, a prática ecológica dificilmente se dilui pela singularidade regional, mas atinge objetivos éticos mais amplos, mesmo imensuráveis. Sabemos que a educação é o meio mais eficaz pelo qual a sociedade deve enfrentar o teste do futuro, de fato, a educação moldará o mundo de amanhã. A educação deve ser parte essencial de todos os esforços para imaginar e criar novas relações entre as pessoas e promover maior respeito às necessidades do meio ambiente. É por isso que trabalhamos com a educação ambiental no lado não formal, pois a educação não deve estar relacionada apenas à escolarização ou educação formal, pois inclui também modelos de ensino não formal, incluindo o aprendizado tradicional adquirido em casa, em seu ambiente.

Através da educação, transmitimos um maior grau de consciência e sensibilidade, exploramos novas visões e conceitos e inventamos novas tecnologias e ferramentas. Reconhecemos que, para consolidar a educação ambiental, são necessárias ações práticas e teóricas que demonstrem a viabilidade de suas propostas em todos os níveis da sociedade, como um processo formativo fundamental que capacita as futuras gerações a exercerem sua cidadania. A perspectiva da educação ambiental representa uma mudança de paradigma na educação, pois afirmar e prepara os cidadãos para exigir justiça social, cidadania nacional e planetária, autogoverno e ética nas relações sociais e na natureza.

Quanto à dimensão ética da educação ambiental, ela deve ser percebida na história de nossa relação com o meio ambiente. Nessa direção, ele defende que o biorregionalismo fornece uma perspectiva ética que busca redefinir o conceito de “lugar” por meio do contexto narrativo no espaço físico. A função epistemológica de um lugar é construir a compreensão de nós mesmos, nossa comunidade e o mundo. Nesse sentido, poderemos orientar a construção e a autopercepção de sujeitos e comunidades por meio de nossa compreensão do meio ambiente. Portanto, percebemos que os valores morais são os motores mais eficazes de mudança e transformação social. De um modo geral, valores morais como justiça são adquiridos através da educação.

A educação também é essencial para que as pessoas possam usar seus valores morais a serviço de escolhas conscientes e morais. Quando trabalhamos com

alunos do ensino médio, na disseminação de novos valores ético ambientais, imaginamos que estamos aprimorando a capacidade desses indivíduos de traduzir suas ideias sobre a sociedade em realidade prática, e sem fundamentos morais e éticos, um novo modelo de desenvolvimento sustentável se tornará uma realidade. Acredito que o principal objetivo da educação ambiental é repensar o modo de vida do ser humano, exigindo uma ampla consciência crítica das relações no mundo natural em que vivemos nas propostas político, sociedade e filosóficas e nas estruturas de mudança social global.

A educação ambiental é de natureza social e política e há necessidade de novas pesquisas que possam repensar e redefinir a educação ambiental de forma contextualizada e com perspectivas históricas e críticas que possibilitem entender o porquê da educação ambiental. Educação ambiental, crise socioambiental.

O Serviço Social nas escolas públicas é uma questão que luta pelos direitos sociais e pela melhoria da qualidade de vida das pessoas, por isso, desempenha um papel importante na ambientalização por meio de um trabalho educativo que não visa apenas ações paliativas e temporárias, mas também possibilita que as pessoas não apenas para melhorar a sobrevivência, mas também para lutar para melhorar a qualidade de vida. Isso garante que eles possam viver uma vida decente. É por isso que acho que devemos incluir em nossa rotina profissional programas e projetos que sejam projetados para intervir profissionalmente e também abordar questões ambientais. Uma intervenção que chama a atenção das pessoas para o seu espaço ambiental e educa essas populações para proteger o meio ambiente através de questões simples do cotidiano, como não jogar lixo nas ruas e rios, separar seletivamente o lixo para reciclagem, respeitar o próximo e conservar a fauna e a flora.

Ao focar nessas questões simples, começa uma melhor qualidade de vida, e o a questão social tem na bagagem as ferramentas para enfrentar os problemas ambientais. É necessário que a consciência reflita sobre esse tema e aja em sua prática profissional de educação ambiental. Pesquisadores ambientais ressaltam a importância e necessidade do envolvimento das ciências sociais na educação ambiental, com alguns afirmando que as questões ambientais são questões sociais; a partir desse momento, não parou mais.

As questões ambientais, embora tratadas com profundidade em cada disciplina específica, carecem de uma articulação clara dos conceitos originalmente desenvolvidos nessas disciplinas e para as diferentes áreas do conhecimento. Isso

significa que eles têm de ser tratados como já tratamos anteriormente de forma coletiva. Isso significa que diferentes campos do conhecimento precisam ser articulados para servir ao mesmo propósito para formar uma nova sociedade que possa se sustentar.

A construção dessa nova sociedade é necessária para que os cidadãos possam resgatar e recuperar seu modo de vida de forma mais integrada ao ecossistema em que vivem. Dessa forma, em um futuro próximo, a nova geração poderá exercer sua cidadania.

Nessa perspectiva, o serviço social para as práticas ambientais pode ser um meio de legitimação da ação comunitária, levando ao reconhecimento da necessidade de uma melhor qualidade de vida, uma mente diferente da racionalidade instrumental, capaz de perceber a realidade de forma irrealista. Abordagem fragmentada, mas ao contrário, considera a interpretação dos problemas do nosso tempo e aponta urgentemente para uma nova ética em que a solidariedade, a cooperação, a globalidade e o humanismo sejam considerados em essência.

REFERÊNCIAS

EDITORA ABRIL. **Revista nova escola**. São Paulo, (nº241), abril de 2011.

FAZENDA, Ivani C. Arantes. **Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa**. São Paulo: 2001.

ANTUNES, Paulo de Bessa. **Direito ambiental**. 15 ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Atlas, 2013.

ARAUJO, Luís Cláudio Martins, **Princípios Jurídicos do Direito Ambiental**, Advocacia Geral da União. Disponível em: <<http://www.agu.gov.br/page/download/index/id/2965218>>. Acesso em: 20 jan. 2021.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Promulgada em 05 de outubro de 1988. Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br>>. Acesso em 15 jan. 2021.

Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br>>. Acesso em 10 jan. 2021.

Supremo Tribunal Federal. Disponível em: <<http://www.stf.jus.br>>. Acesso em 10 jan. 2021.

FARIAS, Talden Queiroz. **Princípios gerais do direito ambiental. In: Âmbito Jurídico**, Rio Grande, a. 9, n. 35, dez 2006. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=1543>. Acesso em: 10 jan. 2021.

FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. **Curso de Direito Ambiental Brasileiro**. 13 ed., rev., atual. E ampl. São Paulo: Editora Saraiva, 2012.

MACHADO, Paulo Affonso de Leme. **Direito Ambiental Brasileiro**. 21 ed., rev., atual. e ampl., de acordo com as Leis 12.651, de 25.5.2012 e 12.727, de 17.10.2012 e com o Decreto 7.380, de 17.10.2012. São Paulo: Malheiros Editores, 2013.

MILARÉ, Édis. **Direito do Ambiente**. 8 ed., rev., atual. E ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais Ltda., 2013.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Declaração da Conferência Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (1972)**. Disponível em: <http://www.apambiente.pt/_zdata/Políticas/DesenvolvimentoSustentavel/1972_Declaracao_Estocolmo.pdf>. Acesso em 10 jan. 2021.

RAMOS, Carlos Fernando Silva. **Princípio da Prevenção**. Disponível em: <<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=9574>>. Acesso em: 10 jan. 2021.

RANGEL, Tauã Lima Verdan. **Princípios do Direito Ambiental: A progressiva construção de um direito difuso**. In: **Âmbito Jurídico**, Rio Grande, a. 15, n. 99, abr. 2012. Disponível em: <<http://www.ambito->

VAN BELLEN, Hans Michel. **Indicadores de sustentabilidade: uma análise comparativa**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005. 253 p. Acesso em: 30 jan. 2021.

RODRIGUES AFONSO. **Sustentabilidade ambiental** - 1. ed. - Rio de Janeiro: Rede Sirius; OUERJ, 2015. Disponível em: <http://www.rsirius.uerj.br/pdfs/sustentabilidade_ambiental.pdf>. Acesso em: 02 fev. 2021.

ISMAEL BRUNO. **Ciências ambientais** - *Revista Jus Navigandi*, 2018. Disponível: <<https://jus.com.br/artigos/68390/meio-ambiente-e-sustentabilidade>>. Acesso em: 03 fev. 2021.

Lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a Educação Ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Brasília: **Diário Oficial da União**, 1999.

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. **"Outros afetos, outros olhares, outras ideias, outras relações"**. A Questão Ambiental: Cenários de Pesquisa. Textos NEPAM, Campinas: Ed. da UNICAMP, n. 3, p.13-34, 1995.

BRASIL. *Política Nacional de Educação Ambiental*. Lei 9795/99. Brasília, 1999.

Lei de conservação do solo número 7876 de 13 nov. 1989. Disponível em <http://coralx.ufsm.br>. Acesso em 28 de mar. 2022.

MOUSINHO, Patrícia. Alguns conceitos de educação ambiental. In: TRIGUEIRO, A. (Coord.) Meio ambiente no século 21. Rio de Janeiro: Sextante. 2003. Disponível em <http://pga.pgr.mpf.gov.br/educação/alguns-conceitos>. Acesso em 18 jun.2022.

BARCELOS, Valdo. **Educação Ambiental: Sobre princípios, metodologias e atitudes**. 4ª ed. Petrópolis, RJ, 2012.

BRASIL. Fundação Nacional de Saúde. **Manual de Saneamento**. 3ª ed. Ver. Brasília: FUNASA, 2006.

BRASIL. Lei 9.795, de 27 de abril de 1999. **Instituiu Política Nacional de Educação Ambiental**. Disponível em: Acesso em: 20 de jun. 2022.

CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. **Educação Ambiental: a formação do sujeito ecológico**. 5ª ed. São Paulo: Cortez, 2011.

CÚPULA DAS AMÉRICAS, Cúpula de Brasília. **Educação Ambiental**. Brasília. 2004.

EVANGELISTA, L. M. Soares, M.H.F.B. **Educação Ambiental e Atividades Lúdicas: Diálogos Possíveis**. Paraná: XIV Encontro Nacional de Ensino de Química, 2008.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia**. RJ: Paz e Terra. 2009.

INEP. **Desenvolvimento Sustentável e Educação Ambiental**. Disponível em: Acesso em 27 abr. 2022.

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: Acesso em: 29 abr. 2022.

Loureiro, C. F. B. **Trajetória e fundamentos da educação ambiental**. 3ªed. SP: Cortez. 2009.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. **Vamos cuidar do Brasil: Conceitos e práticas em educação ambiental na escola**. Coordenação Geral de Educação Ambiental. Ministério do Meio Ambiente. Departamento de Educação Ambiental. UNESCO. Brasília. 2007.

MORIN, E. **Os sete saberes necessários à educação do futuro**. 11ª ed. São Paulo: Cortez; Brasília: UNESCO, 2007.

PORTAL DO MEC. **Proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental**. Disponível em: Acesso em 02 abr. 2022.

PORTAL DO MEIO AMBIENTE. **A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA**. Disponível em: Acesso em 07 abr. 2022.

REIGOTA, M. **O que é educação ambiental?** São Paulo: Brasiliense, 2012.

Revista Fundação aprender. Disponível em: Acesso em 27 maio. 2021.

SANTOS. Suzimara. **Valorização Cultural para uma Proposta de Gestão Ambiental.** Disponível em: Acesso em: 4. maio. 2021.

SATO, M. **Educação Ambiental.** São Carlos. Rima. 2004.

TESSARO, J. P. **Discutindo a importância dos jogos e atividades em sala de aula.** Disponível em < <http://www.psicologia.pt/artigos/textos/A0356.pdf>> Acesso em 28 maio. 2021.

DIAS, Genebaldo Freire. **Educação Ambiental: princípios e práticas.** 9a ed. São Paulo. Gaia, 2004.

REIGOTA, M. **O que é educação ambiental?** São Paulo: Brasiliense, 2012.

LOUREIRO, C. F. B. **Trajetória e fundamentos da educação ambiental.** 3ªed. SP: Cortez. 2009.

CARVALHO, S. L. G. **Educação para sustentabilidade em escolas de administração de empresas: a perspectiva de coordenadores acadêmicos no Brasil.** Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2011.

TOZONI-REIS, M. F. C. **Educação ambiental: referências teóricas no ensino superior.** Interface Comunic., Saúde, Educ., v. 5, n. 9, p. 33-50, 2001.

TELLES, B. M. **Integrando a sustentabilidade na formação de administradores** São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2011.

GONÇALVES-DIAS, S. L. F.; BELLOQUE, M. C. M.; HERRERA, C. B. **Desafios para inserção da disciplina "Sustentabilidade" em cursos de Administração: a experiência de uma Instituição de Ensino Superior paulistana.** In: ENSINO E PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO, XIV., 2011, São Paulo. Anais... São Paulo: SEMEAD, 2011. p. 1-17.

CARVALHO, S. L. G. **Educação para sustentabilidade em escolas de administração de empresas: a perspectiva de coordenadores acadêmicos no Brasil.** Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2011.

UNESCO. **Década da Educação das Nações Unidas para um Desenvolvimento Sustentável, 2005-2014: documento final do esquema internacional de implementação,** Brasília, Brasil, 2005. 120 p.

SEGURA, Denise de S. Baena. **Educação Ambiental na escola pública: da curiosidade ingênua à consciência crítica.** São Paulo: Annablume: Fapesp, 2001. 214p.

DIAS, G.F. Educação ambiental: princípios e práticas. São Paulo, Gaia, 1992

SADER, E. A ecologia será política ou não será. In: GOLDENBERG, M. org. Ecologia, ciência e política: participação social, interesses em jogo e luta de ideias no movimento ecológico. Rio de Janeiro, Revan, 1992, p. 135-42.

COMISSÃO MUNDIAL PARA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Nosso futuro comum. Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 1988.

BRASIL. Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. Diário Oficial da União, 8 jan. 2007. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/11445.htm. Acesso em: 24 mar. 2022.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL MEC, Coordenação "A implantação da Educação Ambiental no Brasil", 1998.

SOUZA, A. K. A relação escola-comunidade e a conservação ambiental. Monografia. João Pessoa, Universidade Federal da Paraíba, 2000.

DONELLA, Meadows. "Conceitos para se fazer Educação Ambiental" - Secretaria do Meio Ambiente, 1997.

MININI, apud DIAS, Genebaldo Freire Dias. Educação Ambiental – Princípios e práticas. São Paulo, Gaia, 1992.

REIGOTA, M. A Floresta e a Escola: por uma educação ambiental pós-moderna. 3ª ed. São Paulo: Cortez, 2002.

REIGOTA, M. O que é educação ambiental. 1 ed. São Paulo: Brasiliense, 63 p., 2006.

BEZERRA, T. M. de O.; GONÇALVES, A. A. C. "Concepções de meio ambiente e educação ambiental por professores da Escola Agrotécnica Federal de Vitória de Santo Antão – PE." Revista Biotemas, Jaboaão dos Guararapes, n. 3, v. 20, 2007, p. 115-125.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Política Nacional de Educação Ambiental. Lei nº 9.795, de 27/04/1999.

VARINE, Hugues de. O Ecomuseu. **Ciências e Letras**, n. 27, p. 61-90, 2000.

MIKHAILOVA, I. Sustentabilidade: evolução dos conceitos teóricos e os problemas da mensuração prática. RE&D, v. 28, n. 1, 2004.

APÊNDICES

APÊNDICE I

Questionário para o professor

I – Dados de identificação:

Nome: (opcional): _____

Turmas que leciona: _____

Escola: _____

Sexo: () masculino () feminino

Há quanto tempo atua no exercício do magistério? _____ anos

Nível de escolaridade:

() Superior () Especialista () Mestrado () Doutorado

Graduado em _____

QUESTIONÁRIO:

1. Como você define o meio ambiente?

2. Você costuma indicar em livros ou revistas o tema educação ambiental para os seus alunos? Comente.

() Sim () Não

3. O tema educação ambiental é transversal na rede pública de ensino? Comente.

() Sim () Não

-

4. Os professores estão praticando o tema educação ambiental nas escolas públicas? Comente.

() Sim () Não

5. A escola fornece ajuda sobre o tema educação ambiental para os docentes da rede? Comente.

() Sim () Não

6. A sustentabilidade é um fator importante para a sociedade? Comente.

() Sim () Não

7. A preservação ambiental é considerada por lei no Brasil? Comente.

() Sim () Não

8. A escola tem um saneamento básico adequado? Comente.

() Sim () Não

9. A escola possui na sua grade curricular matéria sobre o meio ambiente?
Comente.

() Sim () Não

10. A secretaria de educação está disponibilizando alguma formação continuada ou projetos consolidados sobre as questões ambientais para os docentes? Comente.

() Sim () Não

APÊNDICE II

Questionário para o aluno

I – Dados de identificação:

Nome: (opcional): _____

Turma: _____

Escola: _____

Sexo: () masculino () feminino

Nível de escolaridade:

() Fundamental () Médio

QUESTIONÁRIO:

1. Como você define o meio ambiente?

2. Você costuma ter na escola educação ambiental com os seus professores?
Comente.

() Sim () Não

3. Vocês alunos, preservam o meio ambiente como regra para a vida? Comente.

() Sim () Não

4. A sua escola é autossustentável? (Capaz de sustentar - se)

() Sim () Não

5. Vocês obtêm suporte da escola, direção e professores sobre a questão meio ambiente? Comente.

() Sim () Não

6. As questões ambientais é um fator importante para a sociedade? Comente.

() Sim () Não

7. Você já ouviu falar em jornais, internet, televisão ou revistas que a preservação ambiental é considerada por lei no Brasil? Comente.

() Sim () Não

8. A sua escola desenvolve projetos sobre o meio ambiente?

() Sim () Não

9. A escola possui matérias sobre o meio ambiente? Comente.

() Sim () Não

10. Na semana do meio ambiente são realizadas palestras relacionadas ao tema consciência ambiental? Comente.

() Sim () Não
